

La Pragmática Sanción sobre Matrimonios de Carlos III, su aplicación en Cuba (1776-1881)

The Pragmatic Sanction about Marriages of Carlos III, its application in Cuba (1776-1881)

Leidy Abreu García

[Recibido: 2/3/2018 ♦ Aceptado: 15/5/2018]

Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana. Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Profesora Auxiliar del Departamento de Historia de Cuba, Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de La Habana, Cuba.

Email: leidyam@ffh.uh.cu

Resumen: El presente artículo estudia la Pragmática Sanción sobre Matrimonios de 23 de marzo de 1776. Esta legislación matrimonial emitida por el rey de España Carlos III prohibía los matrimonios entre personas de diferente status social y por el "color de la piel". La pragmática fue aplicada a las colonias de ultramar en 1778 y durante los años que se mantuvo vigente sufrió una serie de modificaciones. En Cuba fue aplicada hasta el año 1881 cuando la Iglesia Católica interviene para su definitiva derogación. Su cumplimiento trajo como consecuencia transgresiones a la misma.

Palabras claves: color de la piel, Matrimonio, Pragmática.

Abstract: The present article studies the Pragmatic Sanction about Marriages of March 23 1776. This matrimonial legislation emitted by the king from Spain Carlos III prohibited the marriages among people of different social status and for the "color of the skin". The pragmatic one was applied to the overseas colonies in 1778 and during the years that she stayed effective it suffered a series of modifications. In Cuba it was applied until the year 1881 when the Catholic Church intervenes for its definitive repeal. Their execution resulted in transgressions to the same one.

Keywords: color of the skin, Marriage, Pragmatic.

INTRODUCCIÓN

Códigos, bandos y disposiciones de todo tipo son importantes para la historia social, porque esta se mueve entre normas y prohibiciones destinados a establecer el orden y el control, por ese motivo constituyen un indicador de las transgresiones. La legislación permite, por tanto, conocer el entramado social para el cual se produce en todas sus especificidades, y realizar apreciaciones sobre su devenir.

En su análisis siempre se evidencia el tratamiento que recibían las mujeres. Esta fue cosificada como un elemento subalterno que se supeditaba, de una forma u otra, a los designios de maridos, padres, abuelos o tutores e inclusive hijos varones mayores de edad si era viuda (Barcia, 2009a, p. 234). Resulta por lo tanto esencial para entender los matrimonios desiguales, que debían adaptarse a un contrato debidamente reglamentado y sortear, con fórmulas inteligentes, todos los impedimentos legales.

Para estudiar los matrimonios desiguales en Cuba hay que valerse de diversas aristas, pero la más importante es que estos contratos se habían convertido en acciones comunes y necesitaban ser controlados.

El periodo histórico que se abrió a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se caracterizó en el área geográfica atlántica, por la eclosión de varias revoluciones burguesas. Los cambios políticos y económicos que se produjeron tuvieron como corolario la adaptación de la sociedad a las nuevas circunstancias, en la cual emergían nuevas capas sociales. El modelo burgués de familia constituyó el resultado de la redefinición de la sociedad. Las transformaciones asociadas a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa, determinaron que el espacio social, que hasta este momento había sido bastante unificado, se dividiera en dos esferas: la vida privada y las funciones públicas. (Hobsbawn, 1998, p. 239).

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España se hicieron complejas y tendieron a vincular los espacios

¹Censo español executado de orden del Rey comunicado por el excelentísimo señor Conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho en el año 1787, Madrid, Imprenta Real. (sic). Este censo acopia en sus primeras páginas las tablas del censo ordenado por el Conde de Aranda en 1768, en el primer acápite

civil y eclesiástico. El denominado regalismo que consistía en convertir al Rey en el “protector de la Iglesia” para poder controlar sus acciones, se había impuesto desde el inicio de la colonización. Es obvio que se trataba de ordenar esa institución desde los intereses civiles del Estado. (Torres Cuevas y Leiva Lajara, 2007, pp. 65-67).

La sociedad española de esos años se caracterizó por una escasa movilidad social, que se manifiesta, entre otros aspectos, en los exiguos intercambios entre las diferentes capas y grupos sociales. La política matrimonial, que amparaba un crecimiento demográfico legalizado, estuvo en el centro de las preocupaciones estatales. En 1768 Pedro Pablo de Abarca, Conde de Aranda y Presidente del Consejo de Castilla bajo las órdenes del ilustrado Carlos III, ordenó la elaboración del primer censo. Su interés primordial era “establecer un justo equilibrio en las obligaciones a que concurren y para promover ideas útiles al Estado, según los sexos y edades” (Censo español, 1787).¹ Su ejecución se encargó a los Obispos, que a su vez se la encomendaron a los párrocos de cada diócesis. Estos debían elaborar informes sobre los feligreses y clasificarlos por sexo, edad y estado civil. De esa manera se supo, con certeza, que los enlaces matrimoniales eran precoces —se efectuaban por lo general por menores de 16 años—, y que solo el 37 % de la población peninsular estaba legalmente casada.² Llegaron entonces a la conclusión de que era necesario tomar medidas para controlar y enmendar esa situación.

Desde el punto de vista de las capas privilegiadas el matrimonio que predominaba era el endogámico, que se realizaba entre individuos que pertenecían a la capa social privilegiada por la riqueza.

Por esta causa y también por lo arrojado por el primer censo sobre la edad matrimonial, Carlos III aprobó, en 1776, una “Pragmática Sanción sobre Matrimonios” para restringir, con severidad, la libertad con que estos se venían desarrollando.

recoge el Estado general de la población de España en sus años de 1768 y 1769, y en el segundo acápite recoge el mismo estado por edades. El censo de Aranda se hizo por obispados a diferencia del de Floridablanca que se efectuó por provincias.

² *Ibidem*.

DESARROLLO

A partir de esta disposición, los descendientes de familias de reconocida nobleza y limpieza de sangre, menores de 25 años, debían obtener el consentimiento del padre y en su defecto el de la madre para celebrar el matrimonio. En ausencia de ambos, la autorización podía ser concedida por los abuelos, tanto paternos como maternos y si estos tampoco existían debían ocuparse del asunto los parientes más cercanos. Con respecto a los peninsulares que vivían en las colonias, cuyos padres, familiares o tutores se encontrasen en España o en otro paraje distante, se admitió que pudieran suplir la anuencia paterna con una licencia judicial (Prágmatica Sanción, 1776, pp. 314-317).

Por Real Cédula del 7 de abril de 1778, la Pragmática Sanción fue extendida a las posesiones de Ultramar, debido a la proliferación de los enlaces entre personas de diferente condición social

... teniendo presente que los mismos o mayores perjudiciales efectos se causan de este abuso en mis Reinos y Dominios de las Indias por su extensión, diversidad de clases y castas de sus habitantes ... los gravísimos prejuicios que se han experimentado en la absoluta y desarreglada libertad con que se contraen los esponsales por los apasionados e incapaces jóvenes de uno y otro sexo. (Konetzke, 1953-1962, pp. 406-413)

Este texto justificaba que las disposiciones eran aplicables a todos los súbditos, desde los que pertenecían a las capas privilegiadas hasta aquellos que formaban parte de los estratos subalternos, sin excepción alguna. En América solo quedarían excluidas las uniones que concernían a mulatos, negros, mestizos y miembros de otras razas mixtas similares, convirtiéndose en un medio para proteger a las familias blancas de mezclas no deseadas y tratar así de restringir una evolución hacia el mestizaje, cada vez mayor, de la sociedad. En Cuba, donde no existía todavía Audiencia, el Obispo Santiago José de Hechavarría preparó y mandó a imprimir, el 16 de mayo de 1780, un reglamento de doce artículos para uso del clero.

Los negros y mulatos libres, como mencionamos anteriormente, quedaron eximidos del cumplimiento de la ley, a excepción de los integrantes de las Milicias de Pardos y Morenos libres, a quienes se les concedían privilegios por los servicios prestados, igual ocurría con

los que por su reputación y reconocimiento social integraban la élite de ese estamento. Se debe recordar que las Milicias de Pardos y Morenos libres mantuvieron su presencia de forma continua desde el siglo XVI hasta 1844, año en que “(...) debido a la participación de los llamados libres “de color” en la Conspiración de la Escalera, fueron consideradas políticamente peligrosas” (Barcia, 2009b, p. 235).

La importancia de que sus integrantes —los de ambos batallones—, fueran incluidos en la Pragmática, muestra el reconocimiento social y jerárquico de que disfrutaban sus miembros. Desde el siglo XVIII fue evidente el reconocimiento legal que habían conquistado con el valor desplegado en acciones defensivas, marítimas y terrestres. Habían contribuido, además, a la defensa de La Habana contra las tropas inglesas. Desde la fundación de las milicias, formar parte de la oficialidad de un batallón e incluso integrarlo como un simple soldado, significaba para los morenos y pardos cierto reconocimiento de prestigio social. Por ese motivo se les habían otorgado fueros, que no se reconocían a sus similares en otras colonias. Esa cuestión no era trascendente para la Península, pero sí para sus colonias antillanas, con una sostenida presencia de negros y mulatos acomodados (Barcia, 2004).

En Cuba, con una elevada proporción de negros y mulatos que hasta los años cuarenta superó, entre libres y esclavos, a la blanca, el factor racial desempeñaba un papel esencial. Esta cuestión se manifestaba especialmente en los espacios objeto de nuestra atención. Las élites blancas debían preservarse y las “de color” mantener un *status* representativo del prestigio que se les había concedido. Esto se derivó, en cierta medida de la política aplicada a Cuba, a la cual contribuyeron el Conde de Ricla —Ambrosio de Funes y Villalpando—, y Alejandro O’Reilly, cuando organizaron los batallones, y destacaron a sus integrantes por encima de su contexto social al concederles importantes fueros. (Barcia, 2004) Sus élites constituían la punta de un iceberg donde abundaban las intenciones transgresoras que se manifiestan en el papel que desempeñaron en todas las conspiraciones que se produjeron en el período que se aborda (Barcia, 2004).

Los matrimonios desiguales y las relaciones familiares que se fomentaban a partir de estos sectores, podían arrastrar hacia la desobediencia política o social a otros grupos. La importancia que asume la inserción de sus

integrantes en la Pragmática Sanción, radica en el prestigio que habían alcanzado al participar en acciones militares que fueron reconocidas, incluso por el monarca, a través de la creación de distinciones, como fue la Medalla de la Real Efigie, que se concibió especialmente para ellos y, como ya hemos subrayado, en la adjudicación de fueros que en otros espacios americanos solo se otorgaban a los milicianos y militares blancos (Barcia, 2009b, pp. 31-32). Como lo importante era ese grupo social, el resto de los negros y mulatos libres, resultó eximido de cumplir la Real Pragmática.

Tanto el rey Carlos III como sus ministros conocían las características “raciales” de la población de sus colonias. En este contexto es importante recordar que la legislación española era casuística, lo que significaba que la Corona legislaba para cada caso específico y la proliferación de la interracialidad en sus colonias era evidente.

La situación de la sociedad peninsular, al igual que la de Cuba, fue refrendada por la legislación matrimonial, cuyo objetivo esencialmente conservador era mantener inmutable la estructura clasista-estamental, tanto en la metrópoli como en sus colonias. Para eso se reforzaba el carácter patriarcal de esas sociedades al fortalecer el poder de los padres sobre la elección de los hijos para impedir los matrimonios que se consideraban desiguales, tanto desde el punto de vista económico como racial. De igual manera se manifiesta la decisión de consolidar el papel civil frente al eclesiástico.

Para garantizar el papel representado por las élites se debía negar el permiso matrimonial cuando este perjudicaba al Estado, cuestión que se vinculaba al honor de la familia. El consentimiento paterno constituía el freno al interés individual de los contrayentes, por este motivo los padres debían negar su permiso si el matrimonio ofendía gravemente el honor de la familia o perjudicaba al Estado.

Desde el punto de vista de las capas privilegiadas el matrimonio ideal era isogámico, es decir, entre iguales. Los hijos debían seguir el dictado de sus mayores a la hora de elegir pareja (Socolow, 1991; Quinteros, 2010), pero en numerosas ocasiones sus criterios diferían del de sus padres o tutores.

Debe resaltarse que esa disposición muestra la insignificancia para los poderes civil y eclesiástico de las capas populares, cuyos matrimonios, por lo general, no comprometían riquezas ni posiciones, a la vez que evidencian la manera en que la política matrimonial del Estado español, apoyaba con sus normas legales la continuidad de las élites.

El propósito de la Pragmática Sanción era impedir los matrimonios entre desiguales que se producían como resultado de la supuestamente mal entendida libertad de matrimonio. El consentimiento paterno al matrimonio se convertía, como hemos mencionado, en un requisito formal para todos los menores de 25 años y para los que siendo mayores vivían bajo la tutela de sus padres. Su objetivo fue introducir la obligación de los menores hijos de familias, de contar, para poder contraer nupcias, con la anuencia paterna o con los parientes reconocidos por las leyes pues si no cumplían lo dispuesto se arriesgaban a ser desheredados. De esta manera se reforzaba la autoridad de los jefes de familia y se acentuaban las diferencias sociales.

El artículo tercero de la Pragmática Sanción estableció las penas civiles a las que se exponían los hijos de familia que se casaran sin el consentimiento paterno. Declaraba que “(...) si llegase a celebrarse el matrimonio sin el referido consentimiento o consejo, (...) los que lo contrajeran como los hijos y descendientes que provinieren del tal matrimonio, queden inhábiles (...) declarando como declaro por justa causa de su desheredación la expresada contravención”. (Barcia, 2009b, p. 31-32)

Los hijos eran privados del derecho de pedir dote o legítimas.³ Los únicos afectados eran sin dudas los sectores acomodados ya que, como es obvio, los miembros de las familias humildes no podían esperar ninguna herencia significativa.

Como uno de los principales objetivos de la legislación matrimonial borbónica consistía en reforzar la autoridad patriarcal con un control mayor sobre el enlace de sus hijos, era inconcebible que estos, fuesen hombres o mujeres, pusiesen en tela de juicio la voluntad paterna, pues esto transgredía el orden jerárquico del conjunto de la sociedad.

³ Las legítimas es un término que aparece con bastante frecuencia en los documentos de la época y significa el derecho que tiene un hijo a obtener herencia de los padres.

La Pragmática Sanción exponía sin rodeos su objetivo (Carballeda, 2004, p. 225; Pérez Fuentes y Valverde, 1998-2000, pp. 166-167) dar a los padres y a la sociedad en su conjunto un arma capaz de luchar contra el peligro constituido por el casamiento de personas de estatuto y nivel social diferentes, que ponía en riesgo el orden social y causaba dañinas fricciones y perjuicios continuos a las familias. El Estado tenía derecho a controlar semejantes confusiones o mezclas y daba a las familias involucradas un respaldo jurídico para interponerse.

Bastaba con demostrar la desigualdad social entre los futuros cónyuges para que el enlace no se verificase. Fue el caso de “Doña Antonia María de la Paz contra su padre Don JPH de la Paz sobre que le presente su consentimiento al matrimonio que intenta contraer con Don Luis Calvo.” (sic)⁴ En el expediente se muestra la inconformidad del padre ante el enlace por diferencias económicas, pues ambos solicitantes eran blancos. Este caso ocurrió en el Partido de San Luis de La Ceiba.

La existencia de prohibiciones basadas en la Real Pragmática no excluye que por otras razones aparezcan diversos impedimentos, de variada índole, en los expedientes analizados, estas se sostenían por lo general en posiciones racistas generadas por la esclavitud.

REALES CÉDULAS EMITIDAS ENTRE 1783-1803

En los años sucesivos a la promulgación de la Real Pragmática varias Reales Cédulas vinieron a reforzar el poder de los padres para aprobar o prohibir el matrimonio de sus hijos.

El 26 de mayo de 1783, se estableció que si la justicia consideraba procedente el disenso del padre, la madre debía aceptarlo totalmente e incluso quedaba impedida de legarles su herencia. Se vinculaba explícitamente el consentimiento paterno con el derecho a la transmisión del patrimonio materno, volviendo a lo legislado por las Leyes de Toro en 1502.⁵ Según estas, cuando la corte fallaba a favor de un padre que se oponía al matrimonio de su hijo o hija, la madre estaba obligada a respetar lo

dictaminado y se le impedía legar su herencia a esos descendientes.

El 31 de mayo de 1783 el consentimiento del padre, o en caso de pleito, la decisión de la justicia a favor de los novios, se convertía en condición imprescindible para la celebración del matrimonio.

Una Real Cédula emitida cuatro años más tarde, el 8 de marzo de 1787, fortalecía aún más el control paterno, en tanto limitaba el control de la Iglesia. A partir de esa fecha, los sacerdotes no podrían celebrar ningún matrimonio sin la autorización expresa de los padres de los cónyuges o de la Corte. Al mismo tiempo, se prohibía a las cortes eclesiásticas ocuparse de aquellos casos en que hubiera habido incumplimiento de la palabra de casamiento, siempre y cuando esa promesa se hubiese hecho sin el consentimiento de los padres. De esta forma se frenaba la libertad que hasta el momento tenían los curas párrocos para celebrar matrimonios, pues tenían que esperar el consentimiento paterno o, en caso de juicio, el dictamen de la instancia superior.

En 1790 se incluía la obligatoriedad de desheredar a los hijos que se casaban sin el consentimiento de sus padres, a la vez que se les inhabilitaba para el desempeño de cargos públicos.⁶

Como ha podido observarse, tanto la Pragmática Sanción como las Reales Cédulas que la sucedieron constituyeron eficaces medios para restringir los privilegios eclesiásticos ante los tribunales civiles al limitar sus funciones legales.

(...) ruego y encargo a los muy Reverendos Arzobispos como Metropolitanos, a los Reverendos Obispos y demás preladados en sus diócesis y territorios hagan que sus provisos, visitadores, promotores fiscales, vicarios, curas, tenientes y notarios se instruyan de esta mi Pragmática y de las prevenciones explicadas en ella, para que igualmente promuevan y concurren a su debida observancia y cumplimiento. (Marre, 1997, p. 223)

4 Doña Antonia María de la Paz contra su padre Don JPH de la Paz sobre que le preste su consentimiento al matrimonio que intenta contraer con Don Luis Calvo. En: ANC. Fondo Escribanía de Galleti, legajo 851, expediente 1, Año 1794.

5 Esta legislación fue preparada a petición de los Reyes Católicos por las Cortes celebradas en Toledo en 1502, pues se trataba de ordenar las contradicciones existentes entre “el Fuero” y Las

Partidas y anteriores “Ordenamientos”, y con el propósito de que se dictase una regulación legal para los mayorazgos. Gran parte de sus 83 artículos estuvieron vigentes hasta que se promulgó la Ley del Matrimonio Civil en 1870 y el Código Civil en 1889.

6 Esa propuesta formaba parte de un nuevo código presentado, para su aprobación, a Carlos IV.

Se derogaban, así, las cortes eclesiásticas que habían tenido, tanto para España, como para sus posesiones, la responsabilidad de decidir en los conflictos prenupciales desde el Concilio de Trento hasta ese momento. Uno de los sacramentos más importantes para la Iglesia Católica y Apostólica Romana, era el matrimonio, por esa causa se encargó de regularlo y reglamentarlo en todos sus aspectos, incluido el de los acuerdos prenupciales. El Concilio de Trento había condenado el matrimonio clandestino, había dado prioridad a la decisión de los contrayentes por sobre la de sus padres; pero a su vez había colocado en manos de la Iglesia la autorización y legalización del matrimonio. Sin embargo, esto ya no era suficiente para garantizar la validez del casamiento, por lo que la ceremonia debía realizarse en presencia de un párroco y de dos o más testigos.

Uno de los procesos de matrimonio desigual más antiguo ocurrió el 4 de diciembre de 1693, la solución fue dramática porque “El Capitán General Severino de Manzaneda y Salinas depuso a Martín Casado del cargo de Castellano (Alférez) de Cojímar, por haberse casado con una negra”, el oficial fue jubilado “con goce de pago de 25 escudos por sus 40 años de servicio”.⁷ Ese juicio fue eclesiástico.

Pero esta situación cambió a partir de la promulgación de la Real Pragmática de 1776,⁸ como se ha expuesto anteriormente.

LAS REALES CÉDULAS DE 1803 Y DEL 15 DE OCTUBRE DE 1805 SOBRE MATRIMONIOS

La Corona, en su afán por extender su poder sobre las prácticas sexuales de todos los estamentos de la sociedad, dictó sucesivas órdenes a través de las cuales se vedaban las uniones desiguales. Paralelamente mantenía la regulación sobre la participación eclesiástica en esos asuntos.

Se puede afirmar que antes de 1801 los matrimonios se realizaban en Cuba sin la previa autorización de las autoridades pertinentes. Esto implica que hasta ese año

se habían incumplido tanto la Pragmática Sanción como las Reales Órdenes que le sucedieron. Antonio Bachiller y Morales en su libro *Los negros* señaló que, hasta ese año, no se había prohibido a los curas que casasen a dos personas de distinta raza sin la previa licencia del Capitán General. Argumentaba que tal medida tenía como objeto impedir que los nobles se uniesen matrimonialmente con personas “de color”, para evitar que sus sucesores entraran en el cuerpo de cadetes, como ya había sucedido (Bachiller y Morales, 1887, p. 49).

La Pragmática, que en los treinta años posteriores a su emisión sería modificada y ratificada varias veces, fue renovada el 1 de junio de 1803 bajo el nombre de *Real Cédula sobre matrimonios de hijos de familias*. De esa manera se variaba sustancialmente la actitud real respecto a las decisiones matrimoniales de sus súbditos, desde los más encumbrados hasta los más humildes. En América, hasta 1803, los mulatos, negros, coyotes e individuos de castas y razas semejantes, tenidos y reputados públicamente por tales, estaban excluidos de los alcances de la Pragmática Sanción, observándose un recrudescimiento de la legislación matrimonial.

La Real Cédula de 1803 advertía que en las colonias del Nuevo Mundo debían tenerse en cuenta ciertas particularidades, como por ejemplo el exceso de matrimonios desiguales; en esta dirección las diferencias entre los contrayentes y sus padres u oponentes debían analizarse, en primera instancia, ante las justicias ordinarias, y en segunda ante el Consejo, la Cancillería o la Audiencia del distrito involucrado. Reconocía esta disposición, que la Iglesia siempre se había enfrentado a esos matrimonios pues los consideraba opuestos al honor, respeto y obediencia que los hijos debían prestar a sus padres, sin embargo, no los anulaba ni dirimía. Hasta este año, el Cabildo se había encargado de analizar los juicios de disenso.

Mediante esta nueva Pragmática sobre el casamiento, los padres ya no tendrían necesidad de justificar sus motivos de disenso, el texto se hacía extensivo a las

7 Archivo Histórico del Museo de la Ciudad: Oficina del Historiador de La Ciudad. Fondo Gobierno de La Habana. Actas Capitulares del Ayuntamiento de La Habana, trasuntadas y originales. Libro 17, Folio 20. Año 1693.

8 Diana Marre argumenta que la Pragmática Sanción fue una forma más -quizás las más agresiva-, de restringir los fueros eclesiásticos ante los tribunales civiles y de limitar sus funciones legales (Marre, 1997, p. 221). Por su parte Roswitha Hipp. explica lo que se

instituyó en el Concilio de Trento respecto al matrimonio cristiano y la familia, el respeto a los esposales por parte de los hombres que eran los que más los incumplían y la decisión de los Estados católicos, siguiendo a los Estados protestantes durante fines del siglo XVIII de exigir el consentimiento paterno para la realización de un matrimonio entre menores de 25 años (Hipp. T, 2006. p. 63-64).

castas que habían quedado fuera de la aplicación de la primera versión, cuando se casaban entre sí. Los casos de disenso ya no serían examinados en primera instancia por los Cabildos sino que pasarían directamente a las Audiencias respectivas, en las cuales la palabra decisiva estaría en voz de su Presidente. Por esa disposición se prohibió a los sacerdotes celebrar las bodas de quienes carecieran del consentimiento paterno.

Tras la Real Cédula de 1803 se promulgó otra, el 15 de octubre de 1805, que en justo análisis sólo ratificaba la anterior; es posible que se insistiera en el asunto porque estaba cobrando demasiada importancia y era necesario extender el control civil hacia todos los estamentos sociales. A partir de la promulgación de esta Real Cédula los negros, mulatos y demás castas menores de edad, tenían que solicitar y obtener licencia de sus padres, en los mismos términos que los demás habitantes, para formalizar sus matrimonios interraciales y así evitar sus consecuencias: “los matrimonios que personas blancas pretendan contraer con las castas de negros y mulatos que descendan de forma más o menos remota de esclavos no deberían ser autorizados por la mácula que producen a la familia.”⁹

La Real Cédula de 1805 establecía además la obligatoriedad que tenían los mayores de edad, pertenecientes a las familias nobles que intentasen contraer nupcias con mulatos, negros y demás “castas” semejantes, de acudir a las autoridades, es decir a los Virreyes y Presidentes de las Audiencias para que les otorgasen un permiso de matrimonio. Era una manera de obstaculizar a los miembros de familias “de prestigio” para que se casaran con personas “de color”.

La nueva cédula, que situó la edad de consentimiento en veintitrés años para los hombres y veinticinco para las mujeres, continuaba estableciendo que los padres o sus sustitutos eran los que debían decidir si el matrimonio propuesto era o no aceptable para la familia y la sociedad. Las autoridades civiles solo intervenían en caso de disenso familiar. De acuerdo a esta tenían libertad

para contraer matrimonio interracial los mayores de edad siempre y cuando no pertenecieran a la nobleza.

Las mujeres solían casarse antes de los 25 años, cuando aún no habían alcanzado la mayoría de edad. Esto permitía a los padres ejercer sobre ellas la patria potestad. La oposición surgía sobre todo a iniciativa de los padres, abuelos, tutores o hermanos, pero los demandantes eran, en muchos casos, los propios novios. Estos se quejaban ante la justicia, porque sus familiares mayores les negaban la posibilidad de contraer nupcias. Entonces acudían ante las autoridades para iniciar un proceso que, de acuerdo a sus deseos, debía concluir con la autorización para el enlace.

La Real Cédula de 1805 prohibía además la unión entre españoles de cualquier edad con los miembros de alguna “casta”, si no era precedida por la autorización del virrey o de la Audiencia. El joven asturiano Don Ramón Suárez, mantenía relaciones de noviazgo con María Francisca Díaz y Massip, una joven blanca que pertenecía a las “capas bajas de la sociedad”.¹⁰ Para poder contraer nupcias tuvo que pedir licencia y demostrar que dicho matrimonio no era perjudicial, ni para su familia en España, ni para el Gobierno. Finalmente pudieron casarse, simplemente porque al ser personas humildes su unión no era nociva, según lo valorado, ni para la familia ni para la sociedad.

Un auto de la Audiencia de Puerto Príncipe, decretado el 22 de mayo de 1806,¹¹ agravó la legislación matrimonial al establecer que los tribunales eclesiásticos debían comunicar a los padres o parientes de los mayores de edad de familias nobles, sus intenciones de contraer nupcias con personas desiguales. Al no tener que solicitar permiso por contar con la mayoría de edad, los jóvenes enamorados podían realizar a espaldas de sus familiares un matrimonio que se convertía en clandestino. Una vez advertidos los padres, por el tribunal eclesiástico, podían establecer los recursos que considerasen convenientes ante los Virreyes y Presidentes de las Audiencias, en un tiempo determinado. Si transcurrido el plazo, los padres no habían presentado los recursos, el

9 Ver: Diligencias practicadas para evacuar el informe pedido por el Exmo. Sr. Gobernador Superior Civil y Capitán General de la Isla acerca de los matrimonios celebrados en su jurisdicción de raza distinta. En: ANC. Fondo Gobierno Superior Civil, legajo 916, no. 31 858, expediente 99, Año 1805.

10 Don Ramón Suárez natural de Asturias solicitando contraer matrimonio con María Francisca Díaz y Massip. En: ANC. Fondo Miscelánea de Expedientes, Tomo 16, legajo 2992, folio 0.

11 Ver: Diligencias practicadas para evacuar el informe pedido por el Exmo. Sr. Gobernador Superior Civil y Capitán General de la Isla acerca de los matrimonios celebrados en su jurisdicción de raza distinta. En: ANC, Fondo Gobierno Superior Civil, legajo 916, no. 31 858, folio 99-99v, Año 1806.

tribunal eclesiástico dejaba en libertad a los contrayentes para casarse.

Aunque en teoría, tanto la Real Cédula del 15 de octubre de 1805, como el Auto de la Audiencia de Puerto Príncipe de 1806, fueron configurados para endurecer la Pragmática Sanción de 1776 impidiendo que los miembros de las familias de conocida nobleza se casaran con gentes “de color”, en realidad estos principios se aplicaron también al resto de la población en general, cualesquiera que fuese su condición social.

LEYES POSTERIORES A 1805. APLICACIÓN EN CUBA

Con posterioridad a 1805 se aplicó, también, el Reglamento de Pedáneos expedido por el Capitán General de la Isla Don Gerónimo Valdés el 14 de noviembre de 1842, que fue divulgado a partir de 1843; en éste se planteaba: “Importa al bien del Estado que no se contraigan por capricho o pasiones momentáneas matrimonios que desde luego reprueba la opinión pública, y a poco tiempo de celebrados son un manantial perenne de discordia y escándalos ...” (Valdés, 1842).

Por su artículo 44 instruía al clero.

Por tanto será obligación de los Pedáneos exhortar a los párrocos y Vicarios de palabra o de oficio, para que suspendan, mientras descienda la resolución oportuna del Gobierno Político a quien darán parte fundado, la celebración de aquellos matrimonios en que por la desigualdad de casta, condición u otro motivo sea presumible que no existirá mucho tiempo la amable unión que deben apetecer los mismos cónyuges y que por tanto interesa al bienestar de las familias. (Valdés, 1842).

Algunos funcionarios habían basado su proscripción del matrimonio desigual, para algunos casos, en este Reglamento de Pedáneos, que dificultaba aún más la concertación de matrimonios desiguales.

Un requisito formal para que el Gobierno Superior Civil permitiese la celebración de estos casamientos, era que los párrocos y las autoridades locales emitiesen informes sobre la situación social y la reputación moral y económica de los pretendientes. Los primeros debían

entregar las actas de bautismo de los interesados para la formulación de sus expedientes, de esta manera eran valorados ambos candidatos en cuanto a su respectiva condición social; las segundas debían presentar informes sobre la reputación moral y la situación económica de los solicitantes.¹²

En la década del 40, la Real Cédula de 1805 continuaba vigente. Cualquier pariente reconocido en los presupuestos legales podía basar su desaprobación del matrimonio en la desigualdad absoluta y esencial entre los contrayentes y pedir a las autoridades civiles que, de acuerdo con la Real Cédula de 15 de octubre de 1805, “prohibiera un enlace tan perjudicial a la sociedad en el estado actual de los casos y éste era la esclavitud”.¹³

Las licencias de matrimonio interracial fueron concedidas hasta el año 1854, cuando no había oposición de los padres o cuando la justicia fallaba a favor de los solicitantes por considerar la oposición paterna inválida o injusta. Pero lo que ocurría en la práctica era que lo que se pretendía evitar —los matrimonios desiguales—, se permitía, lo cual implicaba para las autoridades cierta relajación de esos asuntos a nivel social.

A partir de ese año comenzó un período de prohibiciones que se inició con la promulgación de la Real Orden de 10 de agosto de 1854. Esta llegaba a negar

las facultades concedidas a los virreyes de estos dominios por Real Cédula de 15 de octubre de 1805 de conceder o negar el permiso y habilitación correspondiente para efectuar esa clase de enlaces, hasta tanto que, (...) se adopte la resolución definitiva. (Real Orden, 1854)

La interpretación dada a esta nueva Real Orden fue distorsionada; había sido promulgada con el objetivo de aclarar rumores que habían llegado a España por mediación del Capitán General Gutiérrez de la Concha. Este, con fecha 4 de agosto de 1854, había escrito una carta al Ministerio de Ultramar en la que informaba que el anterior Capitán General, Marqués de la Pezuela, había emitido un nuevo decreto el 22 de mayo de 1854 que interpretaba la Real Cédula de 1805 de manera liberal, pues solo debían solicitar licencia para contraer

¹² Diligencia promovida por Miguel de Fuentes sobre que María de la Luz Enríquez su madre le conceda licencia para contraer matrimonio con María Josefa Labet. En: ANC. Fondo Escribanía de Daumy, legajo 460, expediente 10, Año 1802.

¹³ Sobre el matrimonio que intenta contraer Doña Ma Rita Quirina con el pardo ingenuo Antonio Gurrier. (sic). En: ANC. Fondo Gobierno Superior Civil, legajo 910, expediente 31527, 1847.

un matrimonio desigual aquellos individuos que fueran de reconocida nobleza.

Pezuela introdujo algunas medidas a favor de la población “de color” y contra los traficantes de esclavos, de ahí se deduce que estas medidas provocaron la violación de la Cédula de 1805 y que se volvieron a tomar disposiciones.

De inmediato, la petición del General Gutiérrez de la Concha fue atendida y mediante la Cédula del 10 de agosto de 1854 se restauraba la de 1805, sin suspender las prerrogativas que tenían las autoridades para dictaminar los matrimonios interraciales (Stolcke, 1992, pp. 65-68).

EN ABIERTO ENFRENTAMIENTO A LAS AUTORIDADES CIVILES

La resistencia abierta de las autoridades eclesiásticas a la implementación de las regulaciones con respecto al matrimonio que provocaban la proliferación del amancebamiento también fue analizada.

En febrero de 1851 llegó a Santiago de Cuba el nuevo Arzobispo, Padre Antonio María Claret, quien ejerció su ministerio en la Isla hasta abril de 1857. Durante esos seis años dedicó sus fuerzas y las de un pequeño grupo de religiosos que le acompañaron, a la reforma de las costumbres de la población tanto de la seglar como de los escasos sacerdotes que encontró a su llegada. En el año 1853, y durante su mandato eclesiástico, asume el cargo de Capitán General Juan de la Pezuela Ceballos —como mencionamos anteriormente—; quien durante el primer año de su gobierno tomó una serie de medidas a favor de la población “de color” y pidió el criterio de los obispos Claret y del Obispo de La Habana, Don Francisco Fleix y Solans respecto a la celebración de matrimonios interraciales, quienes se manifestaron a favor de éstos en los informes que presentaron.

(...) es motivo de grandes males políticos y morales impedir estos matrimonios, sobre todo cuando las mujeres blancas escasean hasta el punto que se nota en esta parte de la Isla por lo menos donde falta la proporción debida entre hombres y mujeres blancos (...). El ilustrado gobierno está en el caso de meditar mucho sobre esto porque el mal es grande si la prohibición no se alza (...). Pues si, de una parte, se dificulta el matrimonio, y, por otra, no se persigue el escándalo del amancebamiento con el celo y diligencia que los

prelados no pueden menos de reclamar del gobierno ¿a qué extremos vendríamos a parar? (...) debe alzarse toda prohibición absoluta de matrimonios desiguales (...) Que se deje en libertad a la clase llana, aunque blanca, para contraer matrimonio a su voluntad, respetando, por supuesto, las disposiciones vigentes acerca de los menores. (Claret, 1996, p. 216)

El antes mencionado Obispo Francisco Félix Fleix y Solans quien tomó posesión de la Diócesis de La Habana en 1846 hasta su partida a España en 1864, también se pronunció contra la prohibición de matrimonios interraciales. Un ejemplo de esto fue el informe que mandó a elaborar para que se aplicaran en Cuba las nuevas disposiciones legislativas que sobre el matrimonio, se habían empezado a utilizar en la Península. El escogido para esta acción fue el presbítero Don Bonifacio Quintín de Villanueva, Provisor y Vicario General, quien, de acuerdo con lo establecido por el Obispo Fleix, elaboró un informe fechado el 26 de agosto de 1863 (Suárez, 2003, pp. 396-397). Entre las explicaciones más interesantes se destacaba la disminución de edad para que una pareja pudiera contraer matrimonio sin la necesidad del consentimiento paterno, materno o de los abuelos. En el caso de los hombres de 25 a 23 años y en el caso de las mujeres de 23 a 20 años cumplidos.

Para la Isla se contempló además el problema que presentaron los matrimonios de ultramarinos donde los jóvenes menores, en su mayoría hombres procedentes de España, necesitaban la aprobación familiar y esta se demoraba mucho más del tiempo previsto para la realización del matrimonio. El Obispo Fleix abogó por facilitar los procesos de matrimonio ultramarinos, teniendo en cuenta que en la Isla los matrimonios se manifestaban en razón inversa al crecimiento de la población y todo lo que dificultase las diligencias previas para contraerlo, iría en perjuicio de la moral pública, la integridad de las familias y el crecimiento poblacional. Ese documento fue elevado al Gobierno Superior Civil el 12 de octubre de 1863.

La nueva legislación contemplaba el caso de matrimonio de personas blancas con personas “de color”, procurando simplificar la tramitación ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Se mantenían las disposiciones de la Real Audiencia Pretorial en cuanto a los menores de edad y la facultad del gobierno de aplazar estos matrimonios de implicación racial. Quedaba derogada la

necesidad de licencia de la máxima autoridad para efectuar los matrimonios entre individuos de diferente “color de la piel” con la idea de oficiar los matrimonios y disminuir los amancebamientos.

REAL CÉDULA QUE OTORGA LIBERTAD DE MATRIMONIO 1881

Un año después de haber concluido la guerra de los Diez Años, en 1879, el tema de los matrimonios interraciales volvió a cobrar vigencia, pero esta vez a través de la palabra del Arzobispo de Santiago de Cuba quien intentó conocer cuál sería la práctica a seguir, por parte de las autoridades civiles. Este planteaba que: “... la diferencia “de color” no constituye impedimento canónico ..., opina que debe concederse entera libertad a las personas de diferente color para que puedan contraer matrimonio en la forma establecida por la Iglesia.”¹⁴

Debido a los reclamos realizados por la Iglesia, el 27 de enero de 1881 el Ministerio de Ultramar promulgó una Cédula que otorgaba libertad de matrimonio entre razas (Real Cédula, 1881). Esta cuestión quedó ratificada cuando el 22 de febrero de 1881, se publicaba en la *Gaceta de la Habana*, la Real Cédula que dejaba en completa libertad para contraer matrimonio a las personas de diferentes razas que quisieran hacerlo (Real Cédula, 1881).

Aunque en la práctica desaparecieron, a partir de ese momento, las formulaciones legales que prohibían los matrimonios interraciales, se mantuvo la mentalidad racista, producto de la tradición de discriminación y segregación racial existente en una sociedad fuertemente influida por la esclavitud.

Supuestamente no existía, al menos en teoría, ningún inconveniente legal para la celebración de los matrimonios interraciales después de 1881, pero las mentalidades no cambian de un día a otro y la discriminación racial estaba fuertemente enraizada por un pasado, aun reciente, de discriminación racial. Una evidencia de esta situación aparece en el expediente promovido por Don Enrique Severino Carbajal, quien pide licencia supletoria para contraer matrimonio con Lusila María de

la Caridad Castillo, de 18 años. En el recurso conformado, se encuentra el testimonio de la partida de bautismo de Don Enrique Severino Carbajal, joven de 19 años, blanco y bautizado en la Parroquia del Término de Santo Tomás de Apóstol. También aparece el atestado de la oposición paterna para este casamiento. Don Enrique Severino, quien llevó relaciones con Lusila por dos años y ofreció palabra de matrimonio a la joven y a la madre de ésta antes de que falleciera, encuentra oposición para legalizar su unión. El joven hizo uso de la ley aprobada en 1881 y defendió sus derechos.

Pide que se otorgase la indicada licencia, toda la vez que según la Real Orden vigente no es impedimento civil ni canónico dicha circunstancia, por ser así de justicia que pide y espera alcanzar de su autoridad. (...) Dio palabra de matrimonio a la joven antes de fallecer su madre legítima María de la Caridad Castillo. Lucila perdió su virginidad ante el joven bajo el compromiso de casarse con ella. Llevan relaciones ilícitas hace dos años. La madre poco antes de morir salió del contubernio en que se encontraba como esclava, de un moreno. (...) La Real Orden de 27 de Enero del año de 1881, traslada a la Gaceta de la Habana para su publicación en 22 de febrero del propio año, deja en completa libertad a las personas de diferente razas que quieran contraer matrimonio. Habana 13 de enero de 1882. (Carbajal, 1882)¹⁵

Como puede apreciarse, un año después de quedar eliminada la ley sobre matrimonio interracial todavía existían dificultades claramente definidas para la celebración de dichos enlaces. Estos, que años antes habían sido perjudiciales para los intereses de las familias de notable prestigio y limpieza de sangre y para aquellas que no querían en su haber un enlace desigual, ahora podían celebrarse sin ningún obstáculo. No obstante cierta prohibición subjetiva, no legalizada se mantenía, resulta obvio que el criterio racista estaba muy arraigado y que en su conjunto la sociedad cubana aún no aceptaba, los matrimonios desiguales que habían estado prohibidos por más de un siglo.

14 Diligencias promovidas por el Arzobispo de Santiago de Cuba para conocer las prácticas a seguir por las autoridades civiles. En: ANC. Fondo Miscelánea de Expedientes, Tomo 16, legajo 3046, expediente Au, Año 1879.

15 Expediente promovido por Don Enrique Severino Carbajal solicitando contraer matrimonio con la parda Lusila María de la Caridad Castillo. (sic) En: ANC. Fondo Gobierno General, legajo 450, expediente 21942, Año 1881.

INCUMPLIMIENTOS A LAS LEYES DEL MATRIMONIO CIVIL

Conforme al artículo noveno de la Real Pragmática, el plazo para la resolución de una apelación ante la Audiencia era de treinta días. Una característica frecuente en la tramitación de la documentación oficial para la solicitud de un matrimonio interracial, era la demora de sus resultados. Las sentencias tardaron bastante tiempo en ser resueltas, y llegaron a alcanzar hasta cinco años. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, las autoridades competentes tendieron a agilizar los trámites, fallando a más tardar en seis meses.

Un ejemplo que muestra los años que podía consumir una decisión de este tipo, que incluso podían bastar para abandonar cualquier intención matrimonial, fue el juicio promovido por Doña María de Jesús Fuentes contra Don Estevan Godines y Bigoa, al que acusaba de estupro. Este hecho ocurrió en el Partido de Puerto de Güira, en La Habana. Se debe destacar que la relación sexual entre ambos individuos había sido acordada voluntariamente para lograr la aceptación de su matrimonio, pero luego el demandado incumplió con su palabra. Entonces la madre de la joven inició un proceso judicial que duró 5 años, desde 1839 hasta 1844.¹⁶

Otro caso de violación legal se produjo cuando Doña Francisca Contrera incumplió la Real Cédula del 15 de octubre de 1805. De acuerdo a esta ley, los mayores de edad, con excepción de los que pertenecían a la nobleza, tenían libertad para contraer matrimonio interracial, pero Doña Francisca se opuso al matrimonio que solicitó su hijo Don Mateo Opiso con la parda Cayetana Castro, por ser de “distinta calidad”. Aunque ambos jóvenes no pertenecían a la nobleza y eran mayores de edad, tuvieron que solicitar autorización para celebrar su enlace, al no poseer el consentimiento de la madre del demandante. Este matrimonio interracial, que pudo haberse celebrado sin impedimento alguno, pues las características de esta pareja no estaban comprendidas en los puntos prescritos por la ley, fue obstaculizado por Doña Francisca Contrera, quien alegaba, con respecto a la joven, que: “Su origen procede de color pardo a la limpieza de sangre y otras apreciables circunstancias de que está caracterizada la estirpe del propio Don Mateo

(...) pues aunque el contrayente es mayor de edad, parece que esta en el orden impedir con conocimiento de fuerza un hecho que representan las leyes que de el tratan (...)” (sic).¹⁷

Se manifiesta de esta forma el impedimento establecido por una madre que, a pesar de la mayoría de edad de su hijo, no acepta el enlace desigual que este procura realizar con una parda. Cabe destacar que era evidente el conocimiento que tenía la demandante o las personas que la asesoraban, sobre la legislación vigente.

CONCLUSIONES

El estudio de la legislación matrimonial permite observar el decurso de la sociedad en general y de la familia en particular. En la práctica coexistían dos formas de apreciar la sociedad; una, desde la visión igualitaria religiosa y otra desde la concepción jerárquica del Estado. La Iglesia colocaba la moralidad individual por encima de las consideraciones de conveniencia política: todos los católicos eran iguales, y por tanto libres para casarse. Por el contrario, el Estado restringía severamente la elección individual en interés de la continuidad del orden social, sin hacer caso de las consideraciones morales. Mediante su política legislativa el Estado constantemente trataba de restarle poder a la Iglesia Católica.

Las leyes que hemos relacionado, confirmaron en cada uno de sus momentos, la relación que existía entre las prohibiciones hacia un matrimonio desigual, con la estructura económico, social y estamental de la sociedad esclavista del occidente de la Isla durante los siglos XVIII y siglos XIX. Las disposiciones, reforzaron el poder de los padres sobre la elección de los hijos, incrementaron los ámbitos de decisión del poder civil sobre los del poder eclesiástico y sostuvieron, de esta manera, el modelo de familia patriarcal criolla desde su espacio privado hasta sus consecuencias públicas. Eran los designios de una época que abarcaba un siglo histórico.

¹⁶ Autos promovidos por Doña María de Jesús Fuentes contra Don Estevan Godines y Bigoa por estupro de Doña María Irene Rivas. (sic) En: ANC. Fondo Escribanías, Archivo de Vergel, legajo 54, expediente 3. Año 1839.

¹⁷ Don Matias Opiso solicita contraer matrimonio con la parda Cayetana Castro. (sic). En: ANC. Fondo Gobierno Superior Civil, legajo 894, expediente 30396. Año 1819. Nota del editor: se ha mantenido la ortografía del documento original.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bachiller y Morales, A. (1887). *Los negros*. Barcelona: Editores Gorgas y Compañía.
- Barcia Zequeira, M. C. (2009a) “Las complejas entretelas de la violencia legal. Papeles y mujeres en la primera mitad del S XIX.” En *Mujeres al margen de la historia*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales,
- _____. (2009b). *Los Ilustres Apellidos: Negros en La Habana Colonial*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____. (2004). *Los Batallones de Pardos y Morenos en Cuba (1600-1868)*. En Coloquio Internacional *D’esclave à soldat. Miliciens et soldats d’origine servile, XIIIe-XXe siècle*, Paris.
- Carballeda, Á. (2004). Género y matrimonio en Nueva España: las mujeres de la élite ante la aplicación de La Pragmática de 1776. En Gonzalbo Aizpuru, Pilar y Bertha Ares Queija (Coords). *Las Mujeres en la Construcción de las Sociedades Iberoamericanas*. Sevilla-México: El Colegio de México Centro de Estudios Históricos.
- Censo español executado de orden del Rey comunicado por el excelentísimo señor Conde de Florida-Blanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho en el año 1787*. Madrid: Imprenta Real.
- Hobsbawn, E. (1998). *La Era del Capital (1848-1875)*. Buenos Aires: Crítica.
- Konetzke, R. (1953-1962). *Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica: 1493-1810*. Madrid, Tomo3.
- Marre, D. (1997). La Aplicación de la Pragmática Sanción de Carlos III en América Latina: una revisión. En *Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia*. (10).
- Pérez Fuentes, P. y Valverde L. (1998-2000). La población de La Habana a mediados del siglo XIX: Relaciones Sexuales y Matrimonio. En *Matrimonio, cohabitación y familia en la Cuba colonial*. Color, condición y género ante las estrategias de supervivencia y movilidad social. Paris: s.n
- Pragmática sanción sobre los matrimonios del 23 de marzo de 1776. En *Los Códigos Españoles concordados y anotados*. Madrid: Imprenta de la Publicidad, 9.
- Quinteros, G. O. (2010) *Ser, sentir, actuar, pensar e imaginar en torno al matrimonio y la familia: Buenos Aires, 1776-1881*. Tesis presentada para la obtención del grado de Doctor en Historia, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
- Roswitha H. T. (2006). Orígenes del matrimonio y de la familia modernos. En *Revista Austral de Ciencias Sociales 11*.
- Socolow, S. (1991). Cónyuges aceptables: la elección de consortes en la Argentina Colonial. (1778-1810). En Lavrín, Asunción. (Coord.). *Sexualidad y Matrimonio en la América Hispana*. Siglos XVI-XVIII. México: Grijalbo.
- Stolcke, V. (1992). *Racismo y sexualidad en la Cuba colonial*. Madrid: Alianza Editorial.
- Torres Cuevas, E. y Leiva Lajara, E. (2007). *Historia de la Iglesia Católica en Cuba. La Iglesia en las patrias de los criollos (1516— 1789)*. La Habana: Ediciones Boloña.

